

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА

Юнусова Гульнозахон Зарифжон кизи

Андижанский государственный педагогический институт,
филологический факультет, кафедра прикладных иностранных языков
ассистент-преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15696545>

Аннотация В статье даются определения литературоведения, а также приведены основные и вспомогательные дисциплины литературоведения.

Ключевые слова: Литературоведение, теории литературы, истории литературы и литературной критики, вспомогательные дисциплины литературоведения.

Abstract This article provides definitions of literary studies. It also outlines the main and additional disciplines of literary studies.

Keywords: Literary studies, literary theory, literary history, literary criticism, auxiliary disciplines of literary studies.

Литературоведение — это наука о художественной литературе. Литературоведение изучает особенности художественной литературы, её развитие и оценку произведений писателей современниками.

Зарождение литературоведения восходит к трудам Аристотеля «Поэтика» и «Риторика», в которых были представлены термины и понятия, которыми и сегодня оперирует литературоведение. На данном этапе осмыслению подвергались отдельные теоретические проблемы литературоведения, в том числе, проблемы стиля, сущности ораторского искусства, жанровой классификации.

Литературоведение состоит из трёх основных разделов: **теории литературы, истории литературы и литературной критики**. Все разделы тесно связаны между собой.

Теория литературы анализирует своеобразие художественной литературы, изучает законы её развития, методы, жанры, структурные особенности произведений, язык художественных произведений и другие средства изображения действительности в художественной литературе. Учёные, которые занимаются теорией литературы, называются “теоретики литературы”. Теория литературы исследует природу словесного творчества, разрабатывает и систематизирует законы, общие понятия художественной литературы:

1) понятие о предмете литературоведения (учение о специфике художественной литературы как особой формы духовной деятельности людей, об общественной сущности литературного творчества);

2) понятие об общих закономерностях исторического развития литературы (роды и жанры, направления и течения, принципы отражения жизни, художественный метод и стиль);

3) понятие о различных сторонах и элементах содержания и формы отдельных произведений (образы, конфликты, сюжет и композиция, поэтический язык, стихосложение)

История литературы изучает процесс развития мировой литературы, взаимодействие национальных литератур, анализирует творческий путь писателей. История литературы интересуется прежде всего конкретным, неповторимым, исследует своеобразие различных национальных литератур, изучает историю возникновения, смены, развития литературных направлений и течений, литературных периодов, художественных методов и стилей в разные эпохи и у разных народов, а также творчество отдельных писателей как закономерно обусловленный процесс.

Литературная критика даёт оценку произведениям художественной литературы с точки зрения современности, анализирует идейные и художественные достоинства произведения, его недостатки. Важным достоинством критики является способность рассматривать произведение как художественное целое и осознать его в общем процессе литературного развития. Литературная критика, наряду с литературоведением как научным изучением художественной литературы, занимается разбором и оценкой по преимуществу современных (новых) художественных произведений, а литература прошлого и сложившиеся мнения и авторитеты используются критиками как материал для сопоставления или интерпретируются с точки зрения современных общественных и художественных задач.

Литературный критик – своего рода посредник на пути литературного произведения от автора к читателю, поэтому работы критика адресованы и писателю, и читателю. Писателю важно знать, как воспринимается и оценивается созданное им. Читателю критика поможет увидеть достоинства и недостатки произведения, расширит его кругозор, поможет ориентироваться в потоке современной литературы.

Предметом литературоведения является не только художественная литература, но и вся художественная словесность мира письменная и устная.

Словесность – это все произведения устной и письменной речи.

Художественная словесность – это все произведения художественной литературы и фольклора.

В самые ранние эпохи исторической жизни у народов не было литературы. Литература у каждого народа появлялась только тогда, когда возникала письменность, т. е. система знаков для записи слов, отдельных высказываний или целых произведений. До появления письменности все народы создавали словесные произведения устно, хранили их в своей памяти и распространяли из уст в уста, т. е. передавали их друг другу в устной форме. Так возникли сказки, легенды, песни, пословицы, заговоры и т. п. Все это называется устным народным творчеством.

В литературоведении все произведения устного народного творчества получили название **фольклор** (англ. folk — народ, lore — знание, учение). Фольклор создаётся и в наши дни и развивается параллельно с художественной литературой.

Вспомогательные дисциплины литературоведения

Вспомогательными дисциплинами литературоведения называются те, которые напрямую не направлены на интерпретацию текста, однако помогают в этом.

Историография – Историография описывает не историю литературы, а историю изучения литературы (если мы говорим о литературоведческой историографии кроме того, историография занимается историей создания и публикаций того или иного текста.

Палеография – Это вспомогательная литературоведческая дисциплина, изучающая старинные тексты, устанавливающая авторство, место, время написания произведения.

Текстология – это общее название для всех дисциплин, исследующих текст в прикладных целях. **Текстология** – это филологическая дисциплина, изучающая рукописные и печатные тексты художественных, литературно-критических, литературоведческих, публицистических произведений для их издания и истолкования.

Библиография – наука об изданиях. Современное литературоведение без библиографии не только беспомощно, но и просто невысказано. Любое

исследование начинается с того, что изучается библиография – накопленный материал по данной проблеме.

В заключение литературоведение – это наука, изучающая художественную литературу как явление культуры, ее происхождение, сущность и развитие. Оно исследует закономерности развития литературного процесса, анализирует структуру и содержание произведений, а также их роль в обществе.

Список литературы:

1. Варфоломеев И.П., Миркурбанов Н.М., Варфоломеева Т. Введение в литературоведение. Учебник для педагогических институтов.- Ташкент: УзГУМЯ, 2006.
2. Пospelов Г. Введение в литературоведение. – М.: 1988
3. Пospelов Г. Вопросы методологии и поэтики: Сборник статей. – М.: 1983.
4. Лапатинская О.В. Введение в литературоведение. Методические рекомендации. Витебск., 2016.

